

ABU NASR FOROBIYNING “ILM AL-XANDASA”GA BAG‘ISHLANGAN ASARLARIDA GEOMETRIK YASASHLAR HAQIDA MA’LUMOTLAR

Mirxanova M. A.

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada IX-X asrlardagi Markaziy Osiyoning mashhur olimi Abu Nasr Farobiy haqida ma'lumotlar berilgan. Uning bir nechta fan sohalarida yozgan ilmiy risolalar va qo'lyozmalar orasida matematikada, xususan o'sha davrda “ilm al-handasa” deb nomlangan geometriyadan qo'lyozmalar mavjud. Maqolada ushbu qo'lyozmalar, geometrik yasashlarga bag'ishlangan tushunchalar va masalalar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlardan zamonaviy grafikaviy fanlar tarixini o'rganishda va masalalarni echishda foydalanish tavsiya etiladi.

Tayanch iboralar: Abu Nasr Forobiy, qo'lyozmalar, "ilm al-handasa", geometriya, chiziq, kvadrat, uchburchak, doira, sirt, jism, geometrik yasashlar.

Abstract. The article provides information about a prominent Central Asian scholar of the 9th-10th centuries Abu Nasr Farabi. Among the scientific treatises and manuscripts that he wrote in several fields of science, there are manuscripts in mathematics, especially geometry, which at that time was called “ilm al-handasa.”. The article provides information about these manuscripts, concepts and tasks devoted to geometric constructions. The use of this information in the study of the history of modern graphic disciplines and in solving problems is recommended.

Key words: Abu Nasr Farabi, manuscripts, “ilm al-handasa”, geometry. line, square, triangle, circle, surface, body, geometric constructions.

Ma'lumki, jahon tanigan ajdodlarimiz Al-Xorazmiy, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ulug'bek va boshqalar bebaho milliy boylik, har – xil fanlar soxasida ilmiy risolalar yozib, jahon ilmiy taraqqiyotiga katta hissa qo'shganlar. Uni o'rganish xalqimizning sharaflı burchi xisoblanadi.

Vatanimizning ko'rki bo'lgan tarixiy me'moriy obidalar, betakror xalq hunarmandchiligi buyumlari, tarixiy qo'lyozmalardagi tasvirlar “xandasa” ilmidan ma'lumotli bo'lgan kishilar tomonidan yaratilgan. O'rta asrlarda esa “xandasa” ilmi hozirgi zamon geometriya va graafika – tasvirlash usullarini nazariy va amaliy qoidalarini o'rgatadigan fan-“Muxandislik grafikasi”deb bo'ladi. Shu fanning tarixini o'rganishni maqsad qilib, unga Sharq olimlarining tarixiy qo'lyozmalaridagi geometriya fani haqida ma'lumotlarga, grafik tasvirlar, geometrik yasashlarga nazar soldik. Ma'lumki, O'rta Asrlarda yashab ijod etgan O'rta Osiyolik olimlar fanning, deyarli barcha sohalarida izlanishlar olib borib, yangiliklar yaratib, ilmiy risolalar yozganlar. Shunday olimlardar qatorida Abu Nasr Forobiy.

Forobiyning to‘liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarxon ibn Uzluk bo‘lib, u 870 yilda hozirgi Toshkentning g‘arbiy shimolida, Aris suvining Sirdaryoga qo‘yiladigan yeridagi Forob (so‘ngra O‘tror)da tug‘ilgan. Abu Nasr boshlang‘ich ma‘lumotni o‘z yurtida oladi. So‘ng o‘qishni davom ettirish uchun u Samarqand, Buxoro, Marv, Raydan o‘tib Bag‘dodga boradi. Bu davrda Bag‘dod o‘z davrining madaniyat va ilm markaziga aylangan edi. Bu joyda Forobiy bilim olish maqsadida arab, fors, grek olimlaridan ta’lim oladi. U, ayniqsa, nazariy ilmlar – mantiq, matematika, meditsina va falsafa masalalari bilan qiziqadi. Manbalarning hikoya qilishicha, Forobiy ko‘p tillarni bilgan, zamonasida mavjud bo‘lgan barcha ilmlardan xabardor bo‘lgan, o‘z davri olimlari ichida katta obro‘ qozongan. Olim Damashqda Sayf ul-Davla saroyida 950 yili vafot etgan. Ilmiy tadqiqotlar natijasida olimning qalamiga tegishli asarlar soni 160 ga borishi aniqlandi. O‘rta Osiyo va Sharq madaniyati tarixida Forobiy mashhur faylasuf bo‘lish bilan birga, yetuk tabiatshunos va matematik ham bo‘lgan. Forobiy matematikaga oid “Kitob fi al-hajm va al-miqdor” (“Hajm va miqdor haqida kitob”), “Kitob al-madhal ila al-xandasato vaxmiyato muxtasaron” (“Fazo geometriyasiga kirish haqidagi qisqartma kitob”), Bu dalillar shuni ko‘rsatadiki, Forobiy ijodida matematika katta o‘rin egallagan.

Olimning “Ilmlarning kelib chiqishi” (“Ixxa al-ulum”) haqida kitobning e‘tiborga loyiqdir. Bu kitobning matematikaga bag‘ishlangan bo‘limi arab tilida Kohirada 1949 yilda nashr etilgan bo‘lib, uning rus tiliga tarjimai 1972 yilda nashr etilgan (A. Kubesov va I. Muhammad tarjimai).

Bu asarning qo‘lyozmalari Parij, Istambul, Madrid kutubxonalarida saqlanmoqda.

Forobiy shu kitobning matematikaga oid bo‘limida geometriya haqida so‘z yuritilgan. “Ilmlarning kelib chiqishi” asarida geometriya (“Ilm al-xandasa”) fani deb yozadi Forobiy, nazariy va amaliy geometriyadan duradgor yog‘och jismlarning chiziqlari va sirtlarini aniqlashda, temirchida- temir jismlarini, g‘isht bilan ishlovchida g‘ishtlarni, yer o‘lchovchida yer sirtlarini o‘lchashda qo‘llaniladi. Nazariy geometriya chiziq, kvadrat, uchburchak, doira va boshqa shakllarning nimadan tashkil topganidan qat’iy nazar, ularni faqat geometrik jism sifatida o‘rganadi. Bu fan geometrik shakllarning o‘zaro munosabatlari, o‘lchovlari, kattaliklari, proporsional yoki proporsional bo‘lmasliklari, umumiy o‘lchovga ega yoki emasliklari, ularning turli shakllari va boshqalarni o‘rganadi. Bu fan boshqa fanlarga kirib ketgan. Geometriya ikkita qismdan iborat, tasdiqlaydi Forobiy. Bir qismi chiziqlar va tekisliklarni ko‘rib chiqadi, ikkinchisi esa – jismlarni. Jismlarni o‘rganadigan qismi, o‘z navbatida, jismlar: kub, konus, sfera, silindr, prizma, piramida turlariga qarab bo‘linadi. Forobiy fikricha, geometriyaning bu ikkita qismi ikki tomonlama o‘rganiladi: birinchidan, har bir geometrik jism aloxida o‘rganiladi. Masalan, chiziqlar - aloxida, sirtlar - aloxida, kub - aloxida, konus - aloxida; ikkinchidan, geometrik shakllarni bir - biri bilan taqqoslab, ularning o‘xshashligi va farqlanishini aniqlab, ularni birqatorda ketma –

ketlik bilan joylashtirish mumkin, masalan, sirtidagi chiziq, jismdagi sirt, yoki sirtidagi sirt, yoki jismdagi jism. Ko‘rib turibmizki, olimning geometrik bilimlarning rivojlanishi tarixidagi xizmati kattadir.

Geometrik yasashlarga bag‘ishlangan “Geometrik shakllarning nozik jihatlarining tabiiy sirlari va mahoratli usullari kitobi” (Kitab al-xiyal ar-ruxaiyya va-asrar at-tabiyya fi dakaik al ashkal al-xandasiyya) asarida Forobiy konstruktiv geometriya masalalarini bayon etadi. Geometrik yasash usullarini tizimli ravishda ko‘rsatadi. Bu asarni Shvetsiyada, Upsal universiteti kutubxonasida saqlanayotgan yagona nusxadan rus tiliga S.A. Krasnova va A. Kubesov tarjima etganlar. (Al-Farabiy, Matematicheskkiye traktati. Alma-Ata. 1972.)

Forobiyning bu kitobi 10 bobdan iborat. Birinchi bobi “Doira markazini aniqlash” deb ataladi, bunda 15 masala va ularni yasash usullari ko‘rsatilgan. Bulardan quyidagilarni keltiramiz.

1. Berilgan ABC segmentni butun doiraga to‘ldirish, ya’ni AVS yoyning markazini topish.

Yasalishi: Berilgan ABC yoyni B nuqtada teng ikkiga bo‘lamiz (1-shakl). AB , BC vatarlarini o‘tkazamiz. A va C nuqtalarida BAD va BCD to‘g‘ri burchaklarni yasaymiz. BD diametrni o‘tkazib, uni teng ikkiga bo‘lamiz. Bunda E nuqta AB yoyining markazi bo‘ladi.

1-shakl. Berilgan ABC segmentni butun doiraga to‘ldirish, ya’ni ABC yoyning markazini topish.

2. Berilgan uchburchakka teng uchburchak yasash.

Yasalishi: ABC uchburchak berilgan bo‘lsin (2-shakl). Biror DE to‘g‘ri chiziq olib, unda AB ga teng G , BC ga teng GH va AC ga teng HF kesmalarni qo‘yamiz. G ni markaz qilib, GD radius bilan yoy chizamiz va H ni markaz qilib, HL radius bilan yoy chizamiz. Bu yoylarning kesishish nuqtasi L bo‘lsin. GL va HL chiziqlarni o‘tkazamiz. U vaqtda GHL uchburchakning tomonlari berilgan uchburchak tomonlariga teng bo‘ladi. Bu – yasash kerak bo‘lgan uchburchakdir.

2-shakl. Berilgan uchburchakka teng uchburchak yasash.

3. Burchakni teng uchga bo‘lish, ya’ni berilgan ABC burchakni teng uch bo‘lakka teng uch bo‘lish talab qilinadi.

Yasalishi: a) Agar berilgan AVS burchak to‘g‘ri bo‘lsa (3-shakl), B uchida tomoni BC ga teng bo‘lgan tomonli DBC uchburchak yasaymiz. U vaqtda ABD burchak to‘g‘ri burchakning uchdan bir bo‘lagi bo‘ladi. CBD burchakni teng ikkiga bo‘lamiz.

b) Agar berilgan burchak to‘g‘ri burchakdan kichik bo‘lsa (4-shakl), B nuqtadan markaz qilib, BA radius bilan DAC aylana chizamiz. BC ga BD perpendikulyarni o‘tkazamiz, CB ni E nuqttagacha davom ettiramiz. Chizg‘ichni A nuqtaga qo‘yib, shunday buramizki, HF kesma DB kesmaga teng bo‘lsin. FE yoyga EK yoy yasaymiz. KB chiziqni o‘tkazamiz, u aylana bilan L nuqtada kesishadi. Unda LBC burchak ABC burchagining uchdan bir qismiga teng bo‘ladi.

Ikkinchi bobida teng tomonli shakllar yasash bayon etilgan.

Bunda 11 masala va ularni yasash usullari bayon etilgan. Muntazam uchburchak, kvadrat, muntazam beshburchak, oltiburchak, yettiburchak, sakkizburchak, to‘qqizburchak va o‘nburchak yasash usullari berilgan.

Bulardan ba’zilarini keltiramiz.

1. Berilgan AB chiziqda tomonlari o‘zaro teng bo‘lgan uchburchak yasash.

Yasalishi: A nuqtani, so‘ngra B nuqtani markaz qilib radius bilan yoylar chizamiz (5 - shakl). Ular C nuqtada kesishadi. C nuqtani A va B nuqtalar bilan tutashtiramiz. Hosil bo‘lgan ABC uchburchak teng tomonli (muntazam) uchburchak bo‘ladi.

3-shakl. To‘g‘ri burchakni teng uchga bo‘lish.

4-shakl. O‘tkir burchakni teng uchga bo‘lish.

5-shakl. Berilgan AB chiziqda tomonlari o‘zaro teng bo‘lgan uchburchak yasash.

6-shakl. Berilgan AB chiziqda tomonlari o‘zaro teng va burchaklari o‘zaro teng bo‘lgan to‘rtburchak yasash

2. Berilgan AB chiziqda tomonlari o‘zaro teng va burchaklari o‘zaro teng bo‘lgan to‘rtburchak yasash.

Yasalishi: A va B nuqtalardan AB to‘g‘ri chiziqqa uzunliklari AB ga teng bo‘lgan perpendikulyarni chiqaramiz (6-shakl). Ular AC va BD bo‘lsin. C va D nuqtalarni tutashtiramiz. Hosil bo‘lgan ABCD to‘rtburchak muntazam to‘rtburchak, ya’ni kvadrat bo‘ladi.

3. Berilgan AB chiziqda muntazam oltiburchak yasash. Yasalishi: AB chiziqda teng tomonli ABC uchburchak yasaymiz (7-shakl). AS va VS tomonlarini Ye va G nuqtalargacha davom ettirib, $AC = CE$, $BC = CG$ larni ajratamiz va EG ni o‘tkazamiz. BC ni o‘tkazamiz. BC da teng tomonli BCD uchburchak yasaymiz. DC ni davom ettirib, CH ni davom ettirib, CH ni CA ga teng olamiz. CH, AH, EG, DE chiziqlarni o‘tkazib ABDEGH muntazam oltiburchakni hosil qilamiz.

7 –shakl. Berilgan AB chiziqda muntazam oltiburchak yasash.

8 –shakl. Berilgan AB chiziqda muntazam sakkizburchak yasash.

Yuqoridagi, Forobiy tomonidan berilgan yasash usuli teng tomonli uchburchak yasashga asoslanadi.

4. Berilgan AB chiziqda muntazam sakkizburchak yasash.

Yasalishi: AB ni C va D nuqtalargacha davom ettirib, A va B nuqtalarda (8-shakl) EAC va GBD yarim to‘g‘ri burchaklar yasaymiz. Bunda $AE = AB$, $BG = AB$ olib, E va G dan DC chizig‘iga perpendikulyar tushiramiz. $CHKD$ kvadratni yasaymiz. CE ga teng qilib HI , HF , KL , KM kesmalarni ajratamiz. I va F , L va M nuqtalarni tutashtirsak, muntazam sakkizburchak hosil bo‘ladi.

Xulosa qilib, aytish mumkinki, Forobiy “ilm al-xandasa” – geometriya fani haqida ma’lumotli bo‘lib, uni turmushdagi o‘rni – amalda qo‘llanilishi, geometriya fanining maqsadi, o‘rganiladigan geometrik shakllarni ikkita qismga bo‘linishi – zamonaviy planimetriya va stereometriyaga bo‘linishi tasdiqlagan. Uning yozgan risola va qo‘lyozmalari uning davrida sifatida Markaziy Osiyoda yaratilgan amaliy san’at buyumlarini yaratgan kosib, hunarmandlar, betakror me’moriy obidalarni yaratgan me’morlar, duradgorlar, quruvchilar uchun o‘quv qo‘llanma yoki ko‘rsatmalar sifatida, usha davrning da yashagan halqning ilmi, madaniyatni bo‘lishiga xizmat qilgan deb bo‘ladi. Uning xandasa ilmini o‘qitish usullari – oddiydan murakkabga, bosqichma – bosqich, geometrik shakllarni aloxida o‘rganilishi, ularning bir-biriga tegishligi va o‘zaro vaziyatlarini aniqlash, geometrik yasashlardan foydalanib geometrik shakllarni tasvirini bajarish usullarida chizma geometriya fanining elementlarini kuzatish mumkin.

Zamonaviy geometriya va grafikaviy fanlarni o‘qitishda Forobiy ijodidan, uning tavsiya etgan geometrik yasashlar va masalalardan foydalanish- talaba - yoshlarni tarixiy qadriyatlar bilan tanishtirib, o‘qitish jarayonida qo‘llash jarayoni yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Forobiy asarlarini dunyoning deyarli barcha yirik kutubxonalaridagi qo‘lyozmalar fondlarida uchratish mumkin. Olim, mutafakkir Forobiy o‘rta asr sharoitida ilm-fan, insonparvarlik g‘oyalarining tantanasi uchun kurashib, insoniyat madaniyati uchun katta xizmat qildi. 9,10- shakllarda Forobiyning qo‘lyozmalaridagi betlarning namunalari keltirilgan.

9-shakl. Forobiyning geometrik 10-shakl. Forobiyning “Ilovalar kitobi” yasashlarga bag‘ishlangan qo‘lyozmasining beti qo‘lyozmasining birinchi beti

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахадова М.А., Мирханова М.А., Қаландаров А.Д. Марказий Осиёлик машхур олимлар ва уларнинг математикага доир ишлари. “Наврўз” нашриёти, Тошкент, 2016 й.
2. Аль - Фараби. Математические трактаты. Издательство «Наука», Алма-ата, 1972г.
3. Abu Nasr Forobiy asarlarida “Ilm al- handasa” haqida ma’lumotlar“Фан ва технологиялар тараққиёти” илмий-техникавий журнал. Бухоро: №5. 2020. 257-261 ,
4. Mirkhanova, M. A. (2021). Information about the mathematical chapters of the " Book of Knowledge" of the great Central Asian scientist Abu Ali ibn Sina. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS), 4(4).
5. Abbasovna, M. M. (2021). Drawings of domes and arches in the manuscript of Jamshid Al-Kashi" Key of Arithmetics". ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH, 10(4), 81-87.

6. Manzura, M. (2022). ANALYSIS OF GIRIKH ORNAMENTS FROM THE HISTORICAL HANDWRITING" DAFTARI-GIRIKH". *Universum: технические науки*, (4-11 (97)), 44-47.
7. Мирханова, М. А. (2018). ТРАКТАТ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ" МЕРИЛО РАЗУМА"-ПРИМЕР РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ВОСТОКЕ. *Интернаука*, (14-1), 34-36.
8. Мирханова, М. А., & Абдуллаева, Ш. Ш. (2023). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ. *Экономика и социум*, (2 (105)), 867-875.
9. Abbasovna, M. M., & Shuxratovna, A. G. (2022). DETAL ELEMENTLARINING GEOMETRIK SHAKLINING TAHLILICHIZMALARNI TUZISHDA KONSTRUKTIV FIKRLASHNING ASOSI. *Conferencea*, 494-496.
10. Abbasovna, M. M. (2022). Information About the Science of" Ilm Al-khandas" in the Works of Abu Nasr Farabi. *Academicia Globe*, 3(03), 238-245.